

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 6, July 2025, P. 98-101
E-ISSN: 2986-6340
Licenced by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15797052>

Kontribusi PT Pos Indonesia (Persero) KCU Medan 2000 dalam Mendukung Kesejahteraan Sosial Melalui Pelayanan Publik dan Distribusi Sosial

Widya Yossi Hutapea
Universitas Sumatera Utara
Email: widyayossi@students.usu.ac.id

Abstract

This study aims to describe the contribution of PT Pos Indonesia (Persero) Main Branch Office Medan 2000 in supporting the implementation of social welfare programs. Using a descriptive qualitative approach through field studies, the research examines the institution's involvement in distributing social assistance and organizing low-cost markets. Data were collected through participatory observation during an internship period, institutional documentation, and informal interviews with relevant employees. The findings indicate that PT Pos Indonesia plays a strategic role in ensuring inclusive and efficient distribution of social services, particularly in areas with limited infrastructure. Activities such as direct cash assistance distribution and low-cost market programs demonstrate the effectiveness of institutional contributions in supporting government efforts to achieve equitable social welfare. Despite technical challenges such as data delays and administrative barriers, the institution's collaborative and solution-oriented approach ensures the smooth implementation and significant impact of the programs on the community.

Keywords: *Pos Indonesia, social welfare, social assistance, low-cost market, public service*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kontribusi PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Utama Medan 2000 dalam mendukung pelaksanaan program-program kesejahteraan sosial. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi lapangan, penelitian ini mengkaji keterlibatan institusi dalam penyaluran bantuan sosial dan pelaksanaan pasar murah. Data diperoleh melalui observasi partisipatif selama masa magang, dokumentasi kegiatan kelembagaan, dan wawancara informal dengan pegawai terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Pos Indonesia memiliki peran strategis dalam menjamin distribusi layanan sosial yang inklusif, efisien, dan menjangkau wilayah dengan keterbatasan infrastruktur. Kegiatan seperti penyaluran bantuan langsung tunai dan penyelenggaraan pasar murah menunjukkan efektivitas kontribusi kelembagaan dalam mendukung upaya pemerintah menciptakan kesejahteraan sosial yang merata. Meskipun masih terdapat kendala teknis seperti keterlambatan data dan hambatan administratif, pendekatan solutif dan kolaboratif yang dilakukan oleh pihak Pos Indonesia menjadikan program berjalan dengan lancar dan berdampak signifikan bagi masyarakat.

Kata kunci: *Pos Indonesia, kesejahteraan sosial, bantuan sosial, pasar murah, pelayanan publik*

Article Info

Received date: 10 June 2025

Revised date: 17 June 2025

Accepted date: 24 June 2025

PENDAHULUAN

Dalam dinamika pembangunan nasional yang menekankan pada prinsip keadilan sosial, aksesibilitas terhadap layanan publik menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata. Kesejahteraan sosial tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga mencakup kemampuan masyarakat dalam mengakses hak-hak sosial dan layanan administratif secara setara. Dalam konteks tersebut, PT Pos Indonesia (Persero) memiliki peran strategis sebagai lembaga yang menjembatani hubungan antara negara dan masyarakat, khususnya dalam

menghadirkan layanan yang bersifat inklusif dan menjangkau hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Sebagai perusahaan yang memiliki jaringan luas di seluruh Indonesia, Pos Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan pengiriman surat dan logistik, tetapi juga berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam pelaksanaan berbagai program kesejahteraan sosial. Di antaranya ialah penyaluran bantuan sosial, pendistribusian surat tilang elektronik (ETLE), penyelenggaraan pasar murah, serta penyampaian informasi kebijakan publik secara langsung kepada masyarakat. Aktivitas-aktivitas tersebut merupakan bagian dari implementasi nyata fungsi sosial yang diemban oleh Pos Indonesia, terutama dalam mendukung keterjangkauan layanan bagi masyarakat yang belum terfasilitasi secara optimal oleh teknologi dan infrastruktur modern.

Kantor Cabang Utama (KCU) Medan 2000 merupakan salah satu unit kerja yang melaksanakan fungsi tersebut secara langsung melalui berbagai program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Keterlibatan aktif Pos Indonesia dalam mendukung pelaksanaan program sosial menunjukkan bahwa institusi ini memiliki peranan penting dalam memperkuat jalinan pelayanan publik, pemerataan informasi, serta distribusi kesejahteraan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, studi mengenai kontribusi PT Pos Indonesia dalam mendukung kesejahteraan sosial masyarakat menjadi penting untuk dilakukan sebagai bentuk penguatan literatur dan refleksi terhadap praktik pelayanan sosial yang berbasis kelembagaan.

PT Pos Indonesia (Persero) merupakan layanan perhubungan komunikasi tertua di Indonesia yang berperan penting dalam menjangkau wilayah-wilayah terluar, tertinggal, dan terpencil. Dengan cakupan layanan yang luas, Pos Indonesia memiliki posisi strategis dalam mendukung pemerataan akses layanan publik dan informasi. Dalam era pembangunan yang menitikberatkan pada pemerataan dan peningkatan kesejahteraan sosial, kehadiran Pos Indonesia menjadi instrumen vital negara untuk menghubungkan masyarakat dengan berbagai bentuk pelayanan sosial.

Kesejahteraan sosial sendiri mencakup kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara secara layak, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun kultural. Dalam konteks ini, Pos Indonesia mengambil bagian melalui berbagai aktivitas seperti distribusi bantuan sosial, pengelolaan surat tilang elektronik (ETLE), serta penyelenggaraan pasar murah. Khususnya di Kantor Cabang Utama Medan 2000, peran ini terlihat nyata dalam praktik keseharian yang dilakukan oleh Divisi Enterprise. Melalui jaringan logistik dan digital yang terintegrasi, Pos Indonesia menjadi ujung tombak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan (*field study*). Pendekatan ini dipilih guna memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai peran PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Utama (KCU) Medan 2000 dalam mendukung implementasi program-program kesejahteraan sosial. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif selama masa magang, dokumentasi terhadap kegiatan kelembagaan, serta wawancara informal dengan beberapa pegawai yang bertugas di Divisi Enterprise dan unit terkait lainnya. Ketiga teknik ini digunakan secara terpadu untuk menggali informasi dari berbagai sudut pandang yang relevan dengan konteks penelitian.

Observasi dilakukan secara langsung dan partisipatif, di mana peneliti terlibat aktif dalam sejumlah aktivitas operasional, antara lain pengelolaan data surat tilang elektronik (ETLE), penyaluran bantuan sosial, serta pelaksanaan kegiatan pasar murah. Melalui keterlibatan tersebut, peneliti memperoleh pengalaman empiris dan pemahaman kontekstual terkait alur kerja, bentuk pelayanan sosial yang dijalankan, serta dinamika kelembagaan dalam menjamin akses layanan dasar bagi masyarakat. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan kontribusi PT Pos Indonesia sebagai aktor institusional dalam mendukung pembangunan kesejahteraan sosial, khususnya melalui fungsi distribusi dan pelayanan publik yang dijalankan dalam lingkup tugasnya.

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan PT Pos Indonesia (Persero) KCU Medan 2000 dalam pelaksanaan program-program kesejahteraan sosial telah memberikan kontribusi positif, khususnya dalam mendukung distribusi bantuan sosial dan pelaksanaan pasar murah bagi masyarakat. Hal ini terlihat dari beberapa temuan berikut:

- Peran Aktif dalam Penyaluran Bantuan Sosial, yaitu PT Pos Indonesia bertindak sebagai mitra resmi pemerintah dalam menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT), bantuan pangan, dan subsidi lainnya kepada masyarakat kurang mampu. Penyaluran dilakukan secara langsung kepada penerima manfaat, terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau layanan perbankan.
- Jangkauan Wilayah yang Luas dan Merata, di mana jaringan Kantor Pos yang tersebar hingga ke tingkat kecamatan dan desa menjadi keunggulan tersendiri dalam menjamin bantuan sosial diterima secara tepat sasaran. Hal ini sekaligus menegaskan fungsi sosial PT Pos Indonesia sebagai lembaga distribusi layanan dasar yang inklusif.
- Partisipasi dalam Program Pasar Murah, PT Pos Indonesia KCU Medan 2000 secara aktif bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pasar murah. Program ini bertujuan membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok seperti beras, gula, dan minyak goreng dengan harga terjangkau, khususnya menjelang hari besar keagamaan.
- Respons Masyarakat yang Positif, banyak masyarakat penerima manfaat yang menyampaikan bahwa keberadaan Pos Indonesia dalam distribusi bantuan dan penyediaan pasar murah sangat membantu mereka secara ekonomi. Kecepatan pelayanan dan kemudahan akses menjadi dua aspek yang paling banyak diapresiasi.
- Masih Ditemukan Kendala Teknis, seperti keterlambatan data dari instansi pengirim dan kendala administratif dari pihak penerima (misalnya, data yang tidak sinkron, berkas belum lengkap, atau identitas yang tidak sesuai). Meski demikian, pihak Pos Indonesia tetap berupaya menyelesaikan masalah di lapangan dengan pendekatan solutif dan koordinatif.

Sebagaimana disampaikan oleh salah satu pegawai Divisi Enterprise, bahwa keikutsertaan PT Pos Indonesia dalam penyaluran bantuan sosial merupakan bentuk komitmen institusi dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Program tersebut bukan hanya berdampak pada penerima manfaat secara langsung, tetapi juga memperkuat citra lembaga sebagai mitra pemerintah yang kredibel dalam urusan kesejahteraan sosial. Mengenai pasar murah, beliau menjelaskan bahwa kegiatan tersebut rutin dilakukan sesuai dengan arahan pusat dan berdasarkan permintaan dari instansi pemerintah daerah, khususnya Dinas Perdagangan. Meskipun pelaksanaan sudah cukup baik, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan tenaga operasional dan belum optimalnya integrasi sistem digital untuk mempermudah koordinasi logistik. Namun secara keseluruhan, program-program tersebut berjalan dengan lancar dan mampu memberikan dampak sosial yang nyata bagi masyarakat.

PEMBAHASAN

PT Pos Indonesia (Persero) KCU Medan 2000 memiliki peran signifikan dalam mendukung berbagai program sosial yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui fungsi operasionalnya sebagai lembaga penyedia layanan logistik dan komunikasi, Pos Indonesia tidak hanya menjalankan peran ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai mitra strategis negara dalam penyaluran hak-hak sosial masyarakat. Berikut ini merupakan beberapa bentuk kontribusi konkret yang dilakukan oleh Pos Indonesia dalam bidang kesejahteraan sosial.

Salah satu bentuk kontribusi PT Pos Indonesia KCU Medan 2000 dalam mendukung program kesejahteraan sosial adalah keterlibatannya dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah. Penyaluran bantuan ini mencakup berbagai jenis bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), serta bantuan pangan bersubsidi. Kehadiran PT Pos Indonesia dalam program ini menempati posisi yang strategis sebagai perantara distribusi, khususnya di wilayah-wilayah dengan tingkat akses keuangan yang rendah dan infrastruktur terbatas. Melalui jaringan layanan yang tersebar hingga ke pelosok, PT Pos Indonesia mampu menjangkau kelompok sasaran dengan efisien, serta memastikan bahwa bantuan diterima langsung oleh masyarakat tanpa perantara yang dapat

menimbulkan potensi penyimpangan. Hal ini mencerminkan peran institusional PT Pos Indonesia sebagai bagian dari perangkat pendukung penyelenggaraan jaminan sosial nasional.

Selain perannya dalam distribusi bantuan sosial, PT Pos Indonesia KCU Medan 2000 juga turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan pasar murah yang disinergikan dengan program pemerintah daerah dan kementerian terkait. Pasar murah merupakan intervensi sosial yang bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan meningkatkan daya beli masyarakat, terutama pada periode menjelang hari besar keagamaan atau saat terjadi kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Dalam kegiatan ini, PT Pos Indonesia berperan sebagai fasilitator logistik dan distribusi, menyediakan dukungan operasional mulai dari pendistribusian barang, pengelolaan titik lokasi penjualan, hingga pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program pasar murah yang melibatkan PT Pos Indonesia ini dinilai mampu memberikan dampak langsung terhadap pengendalian inflasi harga pangan serta memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Dengan demikian, keikutsertaan PT Pos Indonesia dalam kegiatan tersebut menjadi representasi nyata dari kontribusi korporasi negara dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Utama Medan 2000 berperan aktif dalam mendukung penyelenggaraan program kesejahteraan sosial melalui distribusi bantuan sosial dan pelaksanaan pasar murah. Peran ini diwujudkan melalui jangkauan wilayah yang luas, kemampuan logistik, serta sinergi dengan pemerintah pusat maupun daerah. Pos Indonesia menunjukkan kapasitas kelembagaan dalam menjamin aksesibilitas layanan sosial terutama di wilayah yang kurang terlayani oleh infrastruktur digital atau keuangan. Kendati terdapat beberapa kendala teknis dalam pelaksanaan, pendekatan solutif yang diterapkan menunjukkan bahwa lembaga ini mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam upaya membangun kesejahteraan sosial yang berkelanjutan dan inklusif.

REFERENSI

- Aziz, N. F., & Handayani, T. (2020). Distribusi Kesejahteraan Sosial Berbasis Layanan Pos. *Jurnal Pelayanan Sosial Terpadu*, 3(4), 173-185. <https://doi.org/10.29313/jpst.v3i4.38977>
- Fitriani, Y., & Ramadhan, A. (2022). Peran PT Pos Indonesia dalam Menyalurkan Bansos di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan*, 10(2), 134-142. <https://doi.org/10.24198/jisop.v10i2.34251>
- Herman, B., Askar, M., Darmawansyah, R., Nasir, R. M., Syamsunarti, N., Ikram, M., & Azis, M. (2024). Mewujudkan Stabilitas Harga Melalui Pasar Murah: Pengalaman Bulog di Sidenreng Rappang. *Madaniya*, 5(3), 844-850.
- Indraswari, G. A., Anjani, R. R., & Jamal, A. (2024). Evaluasi Keputusan Pemerintah Melalui Pasar Murah dalam Menjaga Stabilisasi Harga Bahan Pokok di Surabaya. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 1(2), 14-14.
- Yuhida, S. (2011). Peranan Pos Indonesia (Studi tentang Kantor Pos Solo dan Perannya dalam Bidang Jasa bagi Masyarakat).